

**ASFALT-BETON ZAVODLARI MANBALARIDAN ATMOSFERAGA AJRALAYOTGAN
CHANG-GAZ TASHLANMALARI VA ULARNI KAMAYTIRISHNI TADBIQ QILISH**

Xalmanov A.T., Бурхонов X.P., Maxmudov R.M. Aymatov R.R.

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat

arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya. Maqolada atmosferani ifloslantiruvchi manbalar, changgaz tutgichlarning muhim xususiyatlari: zarrachalarni tutish samaradorligi, chang-gazlarni kamaytirishda adsorbsion va absorbsion usuldan foydalanish samaradorligi o'rganilgan.

Kalit so'zlar: changgaz tutgich, samaradorlik, texnologik jarayon, filtrlar, aspiratsiya, ifloslantiruvchi modda, changgaz oqimi.

Annotatsiya. В state rassmotrenы istochniki zagryazneniya atmosfery, vaznye osobennosti pylegazouloviteley: effektivnost ulavlivaniya chastits, effektivnost ispolzovaniya metodov adsorbsii i absorbsii dlya snijeniya pyli i gazov.

Klyuchevye slova: пылеуловитель, эффективность, технологический процесс, фильтры, аспиратсия, загрязняющее вещество, пылевой поток.

Annotation. The article discusses sources of atmospheric pollution, important features of dust and gas collectors: efficiency of particle capture, efficiency of using adsorption and absorption methods to reduce dust and gases.

Keywords: dust collector, efficiency, technological process, filters, aspiration, contaminant, dust flow.

Jahonda xavoning ifloslanishini oldini olish borasida, sanoat korxonlaridan chiqayotgan chang-gazlarning sig'imini kamaytirish uchun chang-gaz tutgich uskunalardan foydalanish ko'lamlarini kengaytirish, atmosferaga tashlanadigan chang-gazlarni ushlab qolish, chang-gazlarni tutib qoluvchi uskunalarning samaradorligini oshirish va ulardan samaralari foydalanish masalalariga alohida ahamiyat berilmoqda [1-9].

Hozirgi kunda sanoati rivojlangan ko'plab mamlakatlarda dunyo aholisining 90 foizi ma'lum darajada toza bo'lmagan havodan nafas oladi. Sog'liq uchun yomon oqibatlari keng bo'lsa-da, muammoni hal qilish usuli asosan tasodifiy yoki e'tibordan chetda qolgan. Bu borada, jumladan rivojlangan mamlakatlarda sanoat korxonalaridan atrof muhitga chiqarilayotgan ifloslantiruvchi moddalarni kamaytirishda yangi gaz tozalash uskunalari yaratish, mavjudlarini takomillashtirish, takomillashtirilgan konstruktiv yechimlarini ishlab chiqish va muhandislik hisoblash usullarini ilmiy asoslash, ularni ishlab chiqarishga joriy etishning energiya va resurs-tejamkorligini ta'minlash va xavoni tozalash samaradorligini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Jahonda atmosfera havosining sifatini yaxshilashda chang-gaz oqimi harakatlanuvchi quvur va tozalovchi uskunalari sifatini yaxshilash, xususan chang-gaz oqimini tozalovchi uskuna va jihozlar samaradorligini oshirish hamda konstruksiyasini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. 1-rasmda "Samarqand yo'llardan muntazam foydalanish" UK ABZ ishlab chiqarish sexiga o'rnatilgan changgaz tutish uskunasi sxemasi keltirilgan.

1-rasm. “Samarqand yo‘llardan muntazam foydalanish” UK ABZ ishlab chiqarish sexiga o‘rnatilgan changgaz tutish uskunasi sxemasi.

1 –suv purkagich forsunka; 2 - keramzit; 3 –vermikulit; 4 – suv yig‘uvchi idish ; 5 – toza havo quvuri; 6 - suv uzatish quvuri; 7 - tirgaklar; 8 - qo‘yqali suvni chiqarish quvuri ; 9 - suv yig‘uvchi idish; 10 - nasos;

Changli gaz havo kanali orqali kirib, changgaz tutgichning keramzitli kassetasi 2 dan o‘tib, qisman tozalanib, vermikulitli kassetta kamerasiga 3 kiradi. Bu yerda chang-gaz tutib qolinib, tozalanish koeffitsiyenti o‘zgargan holda havo kanali 5 o‘tib atmosferaga tashlanadi. Chang-gaz havodan ajralib chiqqan zarrachalari chiqindi suv idishi 4 ga tushadi, yigilgan chiqindilar suv bilan birga nasos 10 orqali olib chiqiladi. Qo‘yqali suvni chiqarish 8 orqali chiqarib yuboriladi. Samaradorlikni baholash uskunaning chiqish joyidan oldin va keyingi changni taqqoslash asosida o‘tkazildi. 2 va 3-rasmlarda uskunaning chang tozalash saradorligi azot gazi va chang tozalagandan keying bog‘liqlik grafigi keltirilgan. Joyidan oldin va keyingi changni taqqoslash tas’virlangan. Quydagi 1, 2, 3, 4- jadvallarda “Guliston chorvo baraka asfalt - beton zavodi” , “Oqdaryo asfalt - beton zavodi”, “Urgut asfalt - beton zavodi”, va “Jomboy asfalt - beton zavodi” larida olingan natijalar berilgan.

Jadval-1.

“Guliston chorvo baraka asfalt - beton zavodi”

t/r	Namuna olingan manba nomi va raqami	Ifloslantiruvchi modda nomi	mg/m ²	g/s	t/yil
1	Quritish barbani	Noorganik chang	7495,7265	0,9010	3,63
		Uglerod oksidi	358,239316	0,41914	1,5210
		Azod oksidi	23,478625	0,0263	0,09555
		Azot dioksid	89,982906	0,10528	0,38222

Jadval-2.

“Oqdaryo asfalt - beton zavodi”

t/r	Namuna olingan manba nomi va raqami	Ifloslantiruvchi modda nomi	g/s	t.yil
1	Quritish barbani	Noorganik chang	0,9225	4,203
		Uglerod oksidi	0,176838	0,73338
		Azod oksidi	0,008553	0,035471
		Azot dioksid	0,034212	0,141885

Jadval-3.

“Urgut asfalt - beton zavodi”

t/r	Namuna olingan manba nomi va raqami	Ifloslantiruvchi modda nomi	g/s	t.yil
1	Quritish barbani	Noorganik chang	0,8154	3,382
		Uglerod oksidi	0,126056	0,522779
		Azod oksidi	0,007804	0,032365
		Azot dioksid	0,0031216	0,12946

Jadval-4.

“Jomboy asfalt - beton zavodi”

t/r	Namuna olingan manba nomi va raqami	Ifloslantiruvchi modda nomi	g/s	t.yil
1	Quritish barbani	Noorganik chang	0.6558641	2.38
		Uglerod oksidi	0,144	0,5238
		Azod oksidi	0,1269	0,459
		Azot dioksid	0,0041216	0,10946

2-rasm. Uskunaning chang tozalash saradorligi chang tozalagandan keying bog‘liqlik grafigi keltirilgan. Joyidan oldin va keyingi changni taqqoslash asosida o‘tkazildi.

3-rasm. Uskunaning chang tozalash saradorligi azot gazi va chang tozalagandan keying bog'liqlik grafigi keltirilgan. Joyidan oldin va keyingi changni taqqoslash asosida o'tkazildi.

Zararli moddalar manbalari. Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish vazirligi yo'riqnomasiga asosan "Asfalt-beton zavodlari uchun atmosferaga ifloslantiruvchi moddalar chiqindilarini inventarizatsiya qilish va hisoblash usulida ko'rsatilganidek, asfalt-beton zavodlarining ishlashi paytida atmosferaga quyidagi tashlamalar chiqariladi: noorganik chang, uglerod oksidi va azot oksidi, azot dioksidi, yoqilg'i moyi tarkibidagi turli xil moddalar, mazut yoqilg'i sifatida ishlatilganda kul va boshqalar 1, 2, 3, 4- jadvallarda keltirilgan.

Ushbu yo'nalishda, jumladan, atmosferaga tashlanadigan chang-gazlarni kamaytirishda adsorbsion va absorbsion vazifasini bajaruvchi g'ovakli to'ldiruvchi materillardan foydalanish, filtrlarni yangi turlarini yaratish, eskilarini modernizatsiya qilish, chang-gaz oqimini o'tkazuvchi quvurlarni, ventilyatsiya tarmoqlarini yangilash, yuqori samarada ishlaydigan uskunalarni yaratish hamda chang-gaz tozalash uskunalarining ish samaradorligini takomillashtirish dolzarb vazifalardan hisoblanmoqda.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2006 yil 3 yanvarda 1533-son bilan ro'yxatga olingan "O'zbekiston Respublikasi hududidagi korxonalarda atmosferaga ifloslantiruvchi moddalar chiqaradigan manbalarni hisobga olish va ifloslantiruvchi moddalarni me'yorlashtirish yo'riqnomasi".
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 21 yanvardagi 14-sonli "Ekologik normativlar loyihalarini ishlab chiqish va kelishish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi qarori.
3. Korxonalarda hosil bo'ladigan ifloslantiruvchi moddalarning atmosfera havosidagi sig'imini aniqlash qo'llanmasi. OND -86, Goskomgidromet L., Gidrometeoizdat 1987 y.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 7 sentyabrdagi 541-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Atrof muhitga ta'sirni baholash mexanizmini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi qarori.